

INTERPRETASI NILAI SOSIAL BUDAYA DAN HUKUM ISLAM DALAM RUMAH KHAS “ADAT PENJALIN” MASYARAKAT ISLAM MAJALENGKA

Afrida Naily A'la

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
afrdnaily22a@gmail.com

Nisfatur Rohmah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Nisfatur.rohmah13@gmail.com

Wahidah Zein Br. Siregar

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
wahidahsiregar@uinsby.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki ragam akan budaya salah satunya adalah gaya arsitektur rumah yang syarat akan nilai sosial budaya dan hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai sosial budaya dan hukum Islam dalam gaya arsitektur rumah adat penjalin Majalengka. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menjadikan sumber kepustakaan sebagai sumber primer dan dianalisa dengan metode preskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan, rumah adat penjalin pada Masyarakat Islam Majalengka memiliki sarat akan nilai sosial budaya dan nilai hukum Islam, diantaranya adalah nilai kehidupan sosial budaya digambarkan dalam bentuk tangga, nilai hukum Islam yang digambarkan dengan jumlah 17 tiang yang menunjukkan jumlah rakaat sholat, 3 jendela yang terbuka keluar sebagai gambaran nilai Iman, Islam, dan Ihsan serta nilai hubungan ketatanegaraan yang digambarkan pada tiga corak ukiran yang terletak di salah satu ruang mengartikan penghuni rumah merupakan keturunan dari tiga kerajaan (Cirebon, Pajajaran, dan Mataram).

Kata Kunci: *Nilai Sosial Budaya; Hukum Islam; Rumah Adat Penjalin.*

Abstract

Indonesian, as one of the countries with the largest Muslim population in the world, has a variety of cultures, one of which is the architectural style of houses which requires socio-cultural values and Islamic law. This article aims to examine socio-cultural values and Islamic law in the architectural style of the traditional Majalengka penjalin house. This research uses a library study approach by using library sources as primary sources and analyzed using prescriptive analytical methods. The results of the research show that the traditional penjalin house in the Majalengka Islamic Community is full of socio-cultural values and Islamic legal values, including the values of socio-cultural life depicted in the form of stairs, Islamic legal values depicted with 17 pillars indicating the number of prayer cycles, 3 windows. which opens out as a depiction of the values of Faith, Islam, and Ihsan as well as the value of constitutional relations which are depicted in three carved patterns located in one of the rooms meaning that the occupants of the house are descendants of three kingdoms (Cirebon, Pajajaran, and Mataram).

Keywords: *Sosio Cultural Values, Islamic Law, Penjalin Traditional House.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dan karenanya Indonesia tidak hanya dikenal dengan ragam kekayaan alam yang indah dan mengagumkan, akan tetapi Indonesia juga dikenal kaya akan budayanya yang syarat akan makna kehidupan, mulai dari lagu daerah, bahasa, pakaian adat, hingga rumah adat. Kekayaan budaya Indonesia terbentuk berdasarkan nilai kearifan lokal yang diwariskan turun temurun dengan prinsip hubungan turun temurun antara budaya satu dengan yang lain.

Akibat dari hubungan tersebut memunculkan adanya saling mempengaruhi antara budaya satu dengan yang lainnya.¹ Perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi tersebut tanpa

¹ Vanya Karunia Mulia Putri, *Pengertian Akulturasi Budaya dan Contohnya*, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/31/120000369/pengertian-akulturasi-budaya-dan-contohnya>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024 pukul 13.00 WIB.

meninggalkan sifat asli dari budaya tersebut merupakan pengertian dari akulturasi. Akulturasi budaya dipandang sebagai proses sosial yang melibatkan beberapa budaya di masyarakat.

Islam berkembang sangat pesat di nusantara salah satunya disebabkan karena dilakukan melalui jalur akulturasi kultural. Dalam proses akulturasi kultural tersebut tahap institusionalisasi hukum Islam memberikan ruang bagi nilai kearifan lokal sebagai salah satu pertimbangan yaitu hukum kebiasaan yang sudah dikenal di masyarakat diadaptasi dalam positivisasi hukum Islam Indonesia.

Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah rumah-rumah tradisional yang dibangun dengan dasar arsitektur hasil akulturasi nilai kearifan lokal dengan nilai hukum Islam. Arsitektur Islam yang berangkat dari konsep pemikiran atau hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis yang memiliki daya scup yang universal tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dalam kategori ini arsitektur Islam tidak terbatas pada daerah tertentu atau kaum tertentu sehingga arsitektur Islam memiliki sifat yang abadi dan borderless.² Penulis berpendapat sifat abadi dan borderless dalam arsitektur Islam tersebut merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, akan tetapi bentuknya dapat dipengaruhi oleh akulturasi budaya setempat. Satu dari banyaknya budaya rumah tinggal yang sarat akan nilai-nilai hukum Islam adalah bangunan rumah “adat penjalin” di Majalengka.

Rumah adat penjalin merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Majalengka, berlokasi di Blok Dukuh Tengah Desa Penjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Rumah adat penjalin banyak dikunjungi oleh wisatawan tidak hanya karena keunikan bentuk bangunannya namun juga karena rumah adat penjalin merupakan saksi sejarah penyebaran agama Islam yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati.³

Berbagai penelitian tentang rumah adat telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya adalah *pertama*, penelitian Andri Nurjaman, Dadan Rusmana dan Doli Witro, penelitian dengan

² Sukawi, *Wujud Arsitektur Islam pada Rumah Tradisional Kampung Kulitan Semarang*, Seminar Nasional Arsitektur Nusantara Universitas Khaerun Ternate, Juni 2010.

³ Bima Bagaskara, *Rumah Adat Penjalin, Saksi Bisu Penyebaran Islam di Majalengka*, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5546252/rumah-adat-penjalin-saksi-bisu-penyebaran-islam-di-majalengka>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024 pukul 13.00 WIB.

judul *Filosofi dan Nilai-Nilai Islam dalam Gaya Bangunan Rumah Adat Kampung Naga Tasikmalaya: Sebuah Analisis Terhadap rumah Adat dengan Pendekatan Studi Islam*. Hasil penelitian ini menunjukkan, rumah adat Kampung Naga memiliki nilai filosofi yang dalam yaitu nilai sosial cerminan hubungan baik antara masyarakat adat Kampung Naga dengan alam, cerminan hidup sederhana, dan arsitekturnya memiliki sarat akan nilai keIslaman yaitu *habluminallah*, *habluminannas*, dan *habluminalalam*.⁴

Kedua, penelitian dengan judul, *Aplikasi Pengaruh Islam pada Interior Rumah Bubungan Tinggi di Kalimantan Selatan*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Mayang Sari dan Sherly Melinda ini adalah hasil budaya dari sistem religi Islam mempengaruhi aspek budaya secara fisik yang salah satunya tercermin dalam beberapa elemen interior rumah Bubungan Tinggi.⁵

Ketiga, penelitian terhadap rumah adat Saoraja Lapinceng yang dilakukan oleh Zulkarnain AS dan Andi Hildayanti dengan judul *Integrasi Konsep Arsitektur Islam pada Rumah Adat Saoraja Lapinceng Kabupaten Barru* ini menghasilkan kesimpulan rumah adat Saoraja Lapinceng memiliki karakteristik bangunan yang sama dengan rumah adat bugis pada umumnya. Terdapat beberapa unsur kesamaan pola ruang rumah Islami dengan pola ruang rumah tradisional Saoraja Lapinceng memberikan kaidah bahwa ajaran Islami sangat menyatu dengan karakteristik suku Bugis yang memang sangat kental dengan unsur ajaran Islami dalam kehidupan masyarakatnya.⁶

Mengacu pada tiga penelitian dan beberapa penelitian lain sebelumnya belum ada penelitian yang berkonsentrasi pada interpretasi nilai sosial dan hukum Islam terhadap rumah khas adat penjalin masyarakat Islam Majalengka padahal di berbagai pemberitaan rumah adat ini memiliki nilai historis yang sangat tinggi sebagai bagian dari

⁴ Andri Nurjaman, Dadan Rusmana dan Doli Witro, "Filosofi dan Nilai-Nilai Islam dalam Gaya Bangunan Rumah Adat Kampung Naga Tasikmalaya", *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 7 No. 2 (2021), h. 227-250.

⁵ Siti Mayang Sari dan Sherly Melinda, "Aplikasi Pengaruh Islam pada Interior Rumah Bubungan Tinggi di Kalimantan Selatan", *Jurnal Dimensi Interior*, Vol. 2 No. 2 (2004), h. 121-123.

⁶ Zulkarnain AS dan Andi Hildayanti, "Integrasi Konsep Arsitektur Islam pada Rumah Adat Saoraja Lapinceng Kabupaten Barru", *Jurnal Nature: National Academic Journal of Architecture*, Vol. 5 No. 1 (2018), h. 1-12.

penyebaran Islam oleh Sunan Gunung Jati. Karena itu konsentrasi penelitian ini adalah pada rumah adat penjalin di Majalengka dengan tiga kajian yaitu dasar dan konsep hukum Islam dalam perancangan dan bangunan rumah, mengenal bentuk bangunan rumah adat penjalin, dan nilai-nilai sosial budaya dan hukum Islam dalam arsitektur bangunan rumah adat penjalin.

Pertama: Dasar dan Konsep Hukum Islam dalam Perancangan Rumah

Rumah menurut Islam merupakan sumber ketenangan, sebagaimana al-Quran Surat An-Nahl ayat 80 yang artinya “Allah SWT. menjadikan untuk kamu rumah-rumah kamu sebagai tempat ketenangan”. Rumah dalam Islam sebagai tempat tinggal dan aktivitas seluruh anggota keluarga dalam rutinitas keseharian. Rumah merupakan jantung kehidupan yang semestinya dapat menjadi sumber kedamaian, sumber inspirasi dan sumber energi bagi pemiliknya.

Rasulullah SAW., dalam berbagai hadisNya memberikan rambu-rambu dalam melakukan segala aktivitas kehidupan, salah satunya adalah kegiatan rancang bangun rumah. Meskipun tidak secara khusus memberikan contoh design dan gaya arsitektur rumah menurut hukum Islam, akan tetapi dalam hadis-hadisNya, Rasulullah SAW. telah memberikan rambu-rambu yang dapat dijadikan acuan atau pegangan bagi Masyarakat muslim dalam membuat dan mendesain rumah.⁷

Ada tiga hal yang harus diaksentuasi⁸ dalam proses kegiatan mendesign dan membangun rumah dalam pandangan Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tiga hal yang harus

⁷ Aktual, *Bangunan Rumah Sesuai Konsep Islam Ajaran Rasulullah SAW.*, <https://aktual.com/bangun-rumah-sesuai-konsep-islam-ajaran-rasulullah-saw-3/>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 13.00 WIB.

⁸ Aksentuasi dalam penelitian ini berarti hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang dan membangun rumah. Pengertian aksentuasi ini merujuk pada hasil penelitian M. Nur Syafiuddin yang mengemukakan aksentuasi merupakan hal-hal yang harus menjadi pertimbangan utama. Lihat M. Nur Syafiuddin, "Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak (Accentuation of the Best Interest of Children in livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights)", *Jurnal HAM*, Vol. 13 No. 2 (2022), h. 235-252.

dipertimbangkan tersebut menurut Noor Saif Muhammad Musaffi,⁹ adalah *baiti jannati*, rumah idaman, dan jauh dari intervensi syaithan. Tiga hal utama yang wajib menjadi aksentuasi dalam proses rancang bangun rumah menurut Islam tersebut dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

Bagan 1
Tiga Aksentuasi dalam Arsitektur Rumah Berbasis Hukum Islam

Sumber: kreasi peneliti

Pertama, baiti jannati. Dalam hukum Islam, *baiti jannati* mempunyai arti menggambarkan keadaan tempat tinggal yang layanya surga. Tidak harus rumah yang megah atau mewah, tetapi yang paling penting rumah yang dihuni itu membawa kebahagiaan dan keberkahan. Dengan demikian, penghuni yang bertempat tinggal dalam rumah tersebut pun mendapatkan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat nantinya, kebaikan-kebaikan tersebut yaitu:¹⁰ (a) Menyediakan kesejahteraan dunia. Yaitu dengan cara membangun kasih sayang (mawadah warahmah), menjamin pendidikan anak, menjamin kesehatan (ukhuwah Islamiyah), membentuk individu muslim, mendukung karier, dan kesehatan. (b) Bertujuan untuk kesejahteraan akhirat, yaitu mudah untuk melaksanakan ibadah mahdah, melaksanakan muamalah, dan mampu menjaga penghuninya dari hal yang dilarang, serta makruh.

Kedua, rumah idaman. Dalam suatu kesempatan, para istri Nabi Muhammad SAW pernah mendapat notifikasi dari Allah SWT. Mereka

⁹ Noor Saif Muhammad Musaffi, *Baiti Jannati: Tiga Kriteria Rumah Idaman*, <https://www.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/107/baiti-jannati-tiga-kriteria-rumah-idaman>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 14.00 WIB.

¹⁰ Orami, *Baiti Jannati artinya Apa*, <https://www.orami.co.id/magazine/baiti-jannati-artinya-apa>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 18.00 WIB.

diingatkan akan suatu nikmat yang luar biasa yaitu kesempatan untuk dapat tinggal di rumah Nabi yang di dalamnya senantiasa dibacakan Al-Qur'an dan sunah (QS. Al-Ahzab: 34). Ayat tersebut memberikan edukasi berharga untuk kita bahwa rumah idaman merupakan suatu tempat yang di dalamnya disibukkan dengan aktivitas membaca, mempelajari, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an dan sunah. Jamak diketahui bahwa Al-Qur'an adalah kitab sempurna yang di dalamnya mencakup akidah, syariah, dan akhlak, serta berbagai dimensi kehidupan manusia dan alam. Untuk itu, Al-Qur'an dapat dikaji dari berbagai sudut pandang keilmuan termasuk sains.¹¹

Sebagai sebuah ilustrasi, diskusi internal keluarga dapat sesekali membahas tafsir sains dalam suasana santai dan ringan seperti bagaimana fenomena hujan yang diturunkan sesuai dengan kadar tertentu (QS. Az Zukhruf: 11). Karena itu tidak salah bila kemudian Noor Saif Muhammad Musaffi mendefinisikan rumah idaman sebagai rumah yang disibukkan dengan aktivitas membaca al-Quran.¹²

Ketiga, jauh dari intervensi syaithan. Syaithan yang dimotori oleh iblis adalah makhluk Allah SWT. yang pernah berkomitmen untuk selalu menyesatkan/menggoda manusia dengan berbagai cara baik dari depan, belakang, kanan maupun kiri hingga kiamat tiba (QS. Al A'rof: 16-17). Sampai kapanpun mereka tetap akan menjadi musuh nyata bagi orang beriman. Sehingga membiarkan mereka leluasa mengintervensi aktivitas kita di rumah merupakan suatu kerugian yang luar biasa.

Ada sebuah rumus sederhana agar syaithan menjadi tidak betah atau bahkan lari meninggalkan rumah kita. Rumus tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu menghiasi rumah dengan aktivitas sholat wajib dan sunnah serta bacaan Al-Qur'an agar tidak menyerupai kuburan (HR. Muslim no. 1860). Kemudian aktivitas dzikir dan doa sebagai ikhtiar taqorrub kepada sang Maha Pencipta juga akan mendukung suasana rumah menjadi lebih tenang dan damai tanpa campur tangan syaithan. Di samping itu ada satu golongan manusia yang dijauhi oleh syaithan yaitu hamba Allah yang mukhlas (QS. Shad: 82-83). Para ulama menyebut mukhlas memiliki level di atas orang yang masih terus berusaha ikhlas (mukhlis).¹³

¹¹ Noor Saif Muhammad Musaffi, *Loc. Cit.*

¹² Noor Saif Muhammad Musaffi, *Loc. Cit.*

¹³ Noor Saif Muhammad Musaffi, *Loc. Cit.*

Kedua: Mengenal Gaya Arsitektur Islam pada Rumah Adat Penjalin Majalengka

Rumah sebagaimana dalam Bahasa Sunda disebut dengan istilah bumi, hal ini disebabkan manusia hidup di bumi atau di dunia Tengah, tidak hidup di dunia atas atau di dunia bawah. Atap dalam rumah adat sunda memiliki arti sebagai puncak yang mencerminkan simbol kedamaian. Pada bagian tengah rumah disebut dengan badan atau dalam istilah kosmologi disebut sebagai bagian tengah yang merupakan tempat hidup manusia, di dalamnya terdapat ruangan dapur, kamar tidur, ruangan tengah dan lainnya sebagai tempat aktivitas manusia sehari-hari. Sedangkan pada bagian bawah merupakan bagian yang menjadi tumpuan yang diidentifikasi sebagai kaki. Dengan demikian mayoritas rumah adat sunda memiliki posisi mengikuti seukuran tubuh manusia. Rumah tidak hanya sekedar tempat berteduh dari teriknya matahari namun rumah juga difungsikan sebagai sarana kosmologi kehidupan penghuninya.¹⁴

Rumah adat penjalin terletak di Desa Penjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka tepatnya terletak di sisi utara Kabupaten Majalengka dan berbatasan dengan Kabupaten Cirebon.¹⁵ Rumah ini dibangun pada sekitar 300 tahun lalu oleh Raden Sanata dengan bentuk bangunan panggung dan hampir semuanya terbuat dari kayu, dibangun dengan tujuan sebagai sarana penyebaran agama Islam pada zaman Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang sarat akan nilai-nilai sosial budaya dan hukum Islam.¹⁶

Bangunan rumah adat Penjalin memiliki keunikan tersendiri terhadap bangunan tradisional cagar budaya lainnya, keunikan yang dimiliki diantaranya struktur bangunan dibuat dengan satu pohon,

¹⁴ Andri Nurjaman, Dadan Rusmana dan Doli Witro, "Filosofi dan ", *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 7 No. 2 (2021), h. 227-250.

¹⁵ Kemendikbud, *Rumah Adat Penjalin: Warisan Budaya Tak Benda Indonesia*, <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=2337>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 6.00 WIB.

¹⁶ Info Majalengka, *Mengenal Rumah Adat Penjalin yang Jadi Saksi Bisu Penyebaran Islam di Majalengka*, <https://www.infomjlk.id/2021/04/mengenal-rumah-adat-panjalin-yang-jadi.html>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 7.10 WIB.

dengan ornamen hias yang tersusun terdiri dari tiga jenis ornamen yang berbeda menempel pada bagian atas pintu.

Bentuk rumah adat penjalin hampir menyerupai rumah kayu di Minahasa Sulawesi Utara dari segi bentuk bangunan. Secara fisik, rumah ini termasuk dalam kategori rumah panggung yang disangga dengan 16 tiang penyangga yang terbuat dari satu pohon jati berukuran 9 x 9 meter dengan menempati areal seluas 172 (seratus tujuh puluh dua) meter persegi dan salah satunya masih menyambung dengan akarnya.¹⁷

Gambar 1
Bangunan Rumah Adat Penjalin Majalengka

Sumber: Duriah Solihah¹⁸

Fisik bangunan total berjumlah 17 poin yang terdiri dari 16 tiang dan satu bangunan di atasnya. Material bangunan ini hanya berupa kayu-kayu berukuran besar dan bambu. Bangunan rumah adat penjalin memiliki 4 anak tangga yang diletakkan di mulut pintu masuk dengan

¹⁷ Ensiklopedi Dunia, *Rumah Adat Penjalin*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Rumah_Adat_Panjalin. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 7.10 WIB.

¹⁸ Duriah Solihah, *Rumah Adat Penjalin*, <https://budaya-indonesia.org/Rumah-Adat-Panjalin>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 7.10 WIB.

lantai rumah yang terbuat dari bambu. Sedangkan atap bangunan terbuat dari ijuk, hanya saja sejak tahun 1950 atap rumah tersebut berubah menjadi genteng.¹⁹

Adapun ruangan pada rumah adat penjalin terdiri dari dua ruangan yang memiliki ukuran luas hampir sama yaitu ruang depan (ruang utama) dan ruang dalam. Ruang dalam memiliki fungsi sebagai ruang keluarga atau aktivitas pemilik rumah. Sedangkan ruang utama berfungsi sebagai ruang tamu. Terdapat penyekat yang terbuat dari papan kayu yang berfungsi sebagai pemisah diantara kedua ruangan.

Langit-langit ruangan rumah dilengkapi dengan karya seni geometris. Pintu utama masuk dan pintu masuk ke kamar dibuat dalam bentuk yang sama dengan memiliki dua daun pintu, sedangkan jendela yang terdapat dalam ruang dalam berjumlah tiga dengan bukaan jendela seluruhnya keluar.²⁰

Gambar 2
Aksesori pada Bangunan Rumah Adat Penjalin Majalengka

Sumber: Info Majalengka²¹

Aksesori rumah di sisi luar sangat terlihat persis di sebelah kiri pintu masuk terdapat sebuah karya seni dengan ejaan kuno yang berbunyi

¹⁹ Ensiklopedi Dunia, *Rumah* Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 7.10 WIB.

²⁰ Wikipedia, *Rumah Adat Penjalin*. https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Adat_Panjalin. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 7.10 WIB.

²¹ Info Majalengka, *Mengenal Rumah* Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 7.10 WIB.

mupus karubun, pegat keturunan yang membentuk sebuah lingkaran yang dibuat oleh keturunan ke-10 Raden Sanata dengan bagian tengah lingkaran, terdapat tulisan dengan menggunakan ejaan latin yang berbunyi *munafek*.²² Aksesoris tersebut tidak hanya sekedar hiasan belaka namun juga memiliki sarat nilai hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan.

Ketiga: Nilai-Nilai Sosial Budaya dan Hukum Islam pada Rumah Adat Penjalin

Rumah adat penjalin merupakan salah satu rumah adat yang memiliki nilai historis sangat luar biasa dan menjadi icon Kabupaten Majalengka di mana rumah adat tersebut berdiri kokoh sampai sekarang. Nilai historis sangat luar biasa tersebut dikarenakan rumah tersebut dibuat erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Majalengka, selain sebagai salah satu syarat perkawinan antara Nyi Seruni (Puteri dari Pangeran Syahroni seorang prajurit Kerajaan Cirebon) dengan Raden Sanata, seorang keturunan Kerajaan Telaga.

Gambar 3
Sudut Bentuk Bangunan Rumah Adat Penjalin Majalengka

Sumber: Inilah Tasik²³

²² Wikipedia, *Rumah* Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 7.10 WIB.

²³ Inilah Tasik, *Rumah Adat Penjalin Warisan Budaya yang Jadi Saksi Bisu Penyebaran Agama Islam di Majalengka*, <https://www.inilabtasik.com/rumab-adat-panjalin-warisan-budaya-yang-jadi-saksi-bisu-penyebaran-agama-islam-di-majalengka>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 6.10 WIB.

Latar belakang historis tersebut menjadikan rumah adat Penjalin memiliki nilai-nilai sosial budaya dan nilai hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman hidup bagi para penghuninya. Nilai-nilai tersebut diinterpretasikan dari bentuk bangunan jumlah bahan yang digunakan dan berbagai ornamen yang menghiasinya.

Interpretasi nilai sosial budaya dan hukum Islam dalam bangunan rumah adat Penjalin dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Interpretasi Nilai Sosial Budaya dan Hukum Islam
Pada Bangunan Rumah Adat Penjalin Majalengka

Konsep Fisik	Interpretasi Nilai Sosial Budaya dan Hukum Islam
Jumlah total bangunan terdiri dari 17 yang terdiri dari 16 tiang dan 1 bangunan rumah di atasnya	<u>Interpretasi <i>bablumminallah</i></u> Interpretasi jumlah 17 merupakan jumlah rakaat shalat dalam hukum Islam. Selain sebagai pengingat bahwa sholat sebagai tiang agama, rumah Penjalin juga harus difungsikan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya (<i>bablumminallah</i>).
Satu tiang masih menyambung dengan akarnya	<u>Interpretasi <i>bablumminallalam</i></u> Memiliki makna bahwa kehidupan manusia tidak dapat lepas dari alam karena itu manusia harus merawat alam dengan baik sebagai bagian dari sumber kehidupan.
Tangga naik dengan anak tangga berjumlah 4	<u>Interpretasi <i>bablumminannas</i></u> Dalam ajaran hukum Islam, masyarakat muslim harus selalu meningkat, motivasi untuk senantiasa maju dalam menjalani proses kehidupan dan apabila sudah di atas “berhasil” tidak pula lupa melihat ke bawah agar tidak

	menjadi sombong dan terbiasa untuk saling tolong menolong.
Pintu masuk utama dan pintu masuk ke kamar berbentuk sama dan mempunyai dua daun pintu.	<u>Interpretasi <i>hablumminallah</i></u> Allah SWT., menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada bumi ada langit, ada kanan dan ada kiri, ada laki-laki dan ada perempuan, dan lain sebagainya yang masing-masing mempunyai nilai (hak) yang sama.
Jendela dengan bukaan keluar yang terletak di ruang dalam berjumlah 3 jendela.	Jumlah tiga jendela dengan bukaan yang sama-sama keluar tersebut menginterpretasikan sebagai Iman, Islam, dan Ihsan yang dalam kehidupan masyarakat muslim merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ketiganya harus berjalan beriringan, salah satunya berkurang maka nilainya akan ikut berkurang. Ketiganya itu disebut sebagai agama Islam.
Di bagian dalam bangunan rumah pada salah satu ruang terdapat 3 ukiran macam corak.	<u>Interpretasi <i>Sosial Budaya</i></u> Jumlah tiga ukiran tersebut mengartikan bahwa penghuni dari rumah adat Penjalin tersebut merupakan keturunan dari 3 kerajaan yang memiliki kehidupan sosial budaya yang beragam, yaitu Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Cirebon. Meskipun memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda namun dapat hidup rukun dan harmoni dalam satu rumah tinggal adat Penjalin.

<p>Ornamen tulisan yang terletak di sisi kiri depan rumah dengan tulisan <i>mupus karubun, pegat keturunan</i> dengan bentuk melingkar dengan di bagian tengah terdapat kata <i>munafek</i>.</p>	<p>Kalimat tersebut memiliki pesan sosial budaya dan hukum Islam yang sangat dalam, yaitu sebagai pengingat kepada anak keturunannya agar jangan sampai menghilangkan peninggalan yang diwariskan nenek moyang karena dengan menghilangkan peninggalan berarti memutuskan tali kekeluargaan. Dua kalimat tersebut mempunyai makna munafik.</p>
--	--

Sumber: Inilah Tasik²⁴ dan diolah dari berbagai sumber.

Rumah adat penjalin juga memiliki peran sebagai pusat atau sentral penyebaran agama Islam di Kawasan Jawa Barat yang ditandai dengan adanya arah kiblat, tempat mengaji, serta tempat diselenggarakannya budaya dan tradisi oleh pemangku Rumah Adat Penjalin dan Masyarakat setempat.

Perspektif hukum Islam, diciptakannya segala sesuatu yang berpasangan merupakan bukti adanya keseimbangan alam semesta yang diciptakan dan ada dalam pemeliharaan-Nya, sebagaimana Firman Allah SWT., dalam Surat Adz-Dzariyah ayat 49 yang artinya “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. Selain itu diciptakannya segala sesuatu berpasang-pasangan dimaksudkan sebagai pelajaran bagi manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia bila hidup pasti akan menghadapi berbagai keadaan baik ujian maupun nikmat.²⁵

Berbaurnya akulturasi budaya antara tiga kerajaan dengan sosial budaya agama Islam yang terikat dalam satu rumah dalam ikatan perkawinan menunjukkan, konsep pasangan tersebut tidak harus berasal dari satu sosial budaya yang sama, namun juga dapat dilakukan dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda yang tidak menjadi

²⁴ Inilah Tasik, *Rumah Adat* Diakses pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 6.10 WIB.

²⁵ Bani Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13.

penghalang bagi terbentuknya konsep keluarga sakinah yang oleh M. Quraish Shihab lebih dititik beratkan pada hal-hal yang bersifat dinamis, keluarga mampu berjuang serta memiliki faktor pembentuk yaitu kesetaraan, musyawarah dan kebutuhan akan pasangan.²⁶

Nilai hukum Islam berikutnya dalam bangunan rumah adat Penjalin adalah tulisan yang terletak di sisi kiri depan rumah sebagai simbol pengingat kepada kita untuk menghindari sifat munafik. Kemunafikan masuk ke dalam Islam dari satu sisi dan keluar dari sisi lainnya. Ia adalah nama Islam yang tidak diketahui orang Arab dalam arti yang khusus sebelum Islam. Orang munafik adalah orang yang menutupi kekafirannya dan menampakkan keimanannya. Dinamakan demikian karena penampakannya berbeda dengan persembunyiannya seperti tikus yang menutupi salah satu sarangnya dan menampakkan sarang lainnya, dan apabila datang dari arah lubang dia memukul lubang itu dengan kepalanya hingga dapat keluar.²⁷

Selain itu tulisan tersebut juga dimaksudkan untuk pengingat kepada manusia agar tidak memutuskan tali silaturahmi dan silsilah keluarga. Pengingat ini selaras dengan ayat al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 1 yang artinya "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". Termasuk yang diperintahkan dalam ayat tersebut adalah menyambung hubungan kekerabatan. Allah SWT akan melaknat hambanya yang memutuskan hubungan kekerabatan sebagai dosa besar.

Kesimpulan

Sebagai jawaban atas permasalahan yang dikemukakan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah rumah adat Penjalin memiliki sarat akan makna nilai-nilai hukum Islam dan sosial budaya yang diinterpretasikan dari simbol-simbol arsitektur bangunan rumah beserta

²⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an dan Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2015), h. 43.

²⁷ Muhammad Yusuf 'Abdu, *Al-Munafiqun fi Al-Quran al-Karim*, Terj. Muhammad al-Mighwar, *Jangan Jadi Munafik!: Siapa Saja Bisa Jadi Munafik*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), h. 30-31.

ornament yang ada di dalamnya posisi bentuk bangunan yang mengikuti posisi sekujur tubuh manusia yaitu ada bagian kepala, badan dan kaki. Selain dibangun dimaksudkan sebagai sarana ibadah pengembangan agama Islam, rumah adat Penjalin juga dimaksudkan untuk memelihara nilai-nilai sosial budaya yang baik.

Nilai sosial budaya dan hukum Islam dalam rumah adat Penjalin yang diinterpretasikan dalam jumlah tiang dan bangunan, jumlah jendela, dan berbagai interior dan ornament yang ada di dalamnya tersebut tersimpulkan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu *hablumminallah*, *hablumminannas*, dan *hablumminalalam* yang harus menjadi pedoman secara turun temurun bagi kehidupan umat manusia.

Daftar Pustaka

- Andri Nurjaman, Dadan Rusmana dan Doli Witro, "Filosofi dan Nilai-Nilai Islam dalam Gaya Bangunan Rumah Adat Kampung Naga Tasikmalaya", *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol. 7 No. 2 (2021).
- Aktual, *Bangunan Rumah Sesuai Konsep Islam Ajaran Rasulullah SAW.*, <https://aktual.com/bangun-rumah-sesuai-konsep-islam-ajaran-rasulullah-saw-3/>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 13.00 WIB.
- Bani Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Bima Bagaskara, *Rumah Adat Penjalin, Saksi Bisu Penyebaran Islam di Majalengka*, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5546252/rumah-adat-penjalin-saksi-bisu-penyebaran-islam-di-majalengka>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024 pukul 13.00 WIB.
- Duriah Solihah, *Rumah Adat Penjalin*, <https://budaya-indonesia.org/Rumah-Adat-Panjalin>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 7.10 WIB.
- Ensiklopedi Dunia, *Rumah Adat Penjalin*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Rumah_Adat_Panjalin. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 7.10 WIB.
- Info Majalengka, *Mengenal Rumah Adat Penjalin yang Jadi Saksi Bisu Penyebaran Islam di Majalengka*, <https://www.infomjlk.id/2021/04/mengenal-rumah-adat-panjalin-yang-jadi.html>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 7.10 WIB.

- Inilah Tasik, *Rumah Adat Panjalin Warisan Budaya yang Jadi Saksi Bisu Penyebaran Agama Islam di Majalengka*, <https://www.inilabtasik.com/rumah-adat-panjalin-warisan-budaya-yang-jadi-saksi-bisu-penyebaran-agama-islam-di-majalengka>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 6.10 WIB.
- Kemendikbud, *Rumah Adat Panjalin: Warisan Budaya Tak Benda Indonesia*, <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=2337>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 6.00 WIB.
- M. Nur Syafiuddin, "Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak (Accentuation of the Best Interest of Children in livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights)", *Jurnal HAM*, Vol. 13 No. 2 (2022).
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an dan Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2015).
- Muhammad Yusuf 'Abdu, *Al-Munafiqun fi Al-Quran al-Karim*, Terj. Muhammad al-Mighwar, *Jangan Jadi Munafik!: Siapa Saja Bisa Jadi Munafik*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008).
- Noor Saif Muhammad Musaffi, *Baiti Jannati: Tiga Kriteria Rumah Idaman*, <https://www.nin-suka.ac.id/id/kolom/detail/107/baiti-jannati-tiga-kriteria-rumah-idaman>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 14.00 WIB.
- Orami, *Baiti Jannati artinya Apa*, <https://www.orami.co.id/magazine/baiti-jannati-artinya-apa>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 18.00 WIB.
- Siti Mayang Sari dan Sherly Melinda, "Aplikasi Pengaruh Islam pada Interior Rumah Bubungan Tinggi di Kalimantan Selatan", *Jurnal Dimensi Interior*, Vol. 2 No. 2 (2004).
- Sukawi, *Wujud Arsitektur Islam pada Rumah Tradisional Kampung Kulitan Semarang*, Seminar Nasional Arsitektur Nusantara Universitas Khaerun Ternate, Juni 2010.
- Vanya Karunia Mulia Putri, *Pengertian Akulturasi Budaya dan Contohnya*, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/31/120000369/pengertian-akulturasi-budaya-dan-contohnya>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024 pukul 13.00 WIB.

Afrida Nailly A'la, Nisfatur Rohmah & Wahidah Zein Br. Siregar
Interpretasi Nilai Sosial Budaya dan Hukum Islam dalam Rumah Khas “Adat
Penjalin” Masyarakat Islam Majalengka

Wikipedia, *Rumah Adat Penjalin*. https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Adat_Penjalin. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 7.10 WIB.

Zulkarnain AS dan Andi Hildayanti, "Integrasi Konsep Arsitektur Islam pada Rumah Adat Saoraja Lapinceng Kabupaten Barru", *Jurnal Nature: National Academic Journal of Architecture*, Vol. 5 No. 1 (2018).